

Проект

AGROSUS визначить відповідні **інструменти та агроекологічні стратегії** для запобігання поширенню і боротьби з бур'янами в посівах основних сільськогосподарських культур в умовах традиційного, органічного та змішаного землеробства в усіх 11 **біогеографічних регіонах** ЄС (Альпійський, Анатолійський, Арктичний, Атлантичний, Чорноморський, Бореальний, Континентальний, Мікронезійський, Середземноморський, Паннонський та Степовий) та асоційованих країн з метою зменшення залежності від синтетичних гербіцидів та відповідного впливу на навколишнє середовище.

AGROSUS **спільно із зацікавленими сторонами** розроблятиме інструменти та стратегії для найбільш проблемних бур'янів серед різних регіонів і культур, а також оцінюватиме коротко-, середньо- та довгостроковий вплив агроекологічних стратегій з позицій екологічних і соціально-економічних перспектив.

Цілі

Впровадження культури **механічних, фізичних, біологічних і біотехнологічних складових агроекологічної системи**

Трансфер технологій і навчання для запобігання поширенню і регулювання чисельності бур'янової рослинності

Просування найбільш **доцільних ініціатив в польових умовах, на адміністративному та управлінському рівнях**

Передові **інструменти виявлення**

Розширення знань про найбільш поширені та небезпечні бур'янові рослини у європейському сільському господарстві

Головне завдання

AGROSUS націлений забезпечити впровадження **інструментів управління культурними рослинами** з використанням технологій, які дозволять стійке, прозоре і безпечне управління бур'янами в традиційних, органічних і альтернативних системах землеробства, а також сприяння впровадженню їх фермерами.

ТРИВАЛІСТЬ: Червень 2023 – травень 2027 **(48 місяців)**.

БЮДЖЕТ: 4 999 863.75 €. фінансування Європейського Союзу (4 689 926,25 €) і фінансування уряду Угорщини (309 937,50 €).

ПРОГРАМА: CL6-2022-FARM2FORK-02-01-two-stage: Агроекологічні підходи до сталого управління бур'янами.

ПАРТНЕРИ: Проект AGROSUS координується Університетом de Vigo (UVIGO, Іспанія) та включає **16 партнерів з 11 європейських та асоційованих країн**.

ЗАЛИШАЙТЕСЯ З НАМИ!

www.agrosus.eu

AGROSUS

Агроекологічні стратегії сталого управління бур'янами у ключових сільськогосподарських культурах

Funded by the European Union

Цей проект отримав фінансування від програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій Horizon Europe в рамках грантової угоди № CA 101084084

Головні результати

- Мережа зацікавлених сторін, які беруть активну участь у прийнятті та впровадженні агроекологічних рішень.
- Звіти про **проблеми, пов'язані з бур'яною рослинністю**, включаючи оновлений **список найбільш проблемних бур'янів** Європи та фактори, що перешкоджають ефективному впровадженню агроекологічних підходів.
- Рекомендації щодо **кращих агроекологічних підходів** в розрізі сільськогосподарських культур та регіонів усієї Європи.
- Демонстративні відео щодо застосування **потенціалу роботів і дронів** для раннього виявлення бур'янів, орієнтовані на фермерів та дорадників.
- Звіти** про агрономічний потенціал агроекологічних підходів та надання екосистемних послуг.
- Звіти про **екологічний та соціо-економічний вплив** агроекологічних підходів.
- Рекомендації для зацікавлених сторін** щодо впровадження агроекологічних підходів у європейському сільському господарстві.
- Мережа стейкхолдерів для створення **афілійованого партнерства** з метою ідентифікації, обговорення та ініціювання можливих змін політики на користь агроекологічних підходів.

Мультидисциплінарний підхід

Стейкхолдери нададуть фермерську експертизу, місцевий досвід вирішення актуальних проблем, а також відгуки, необхідні для управління реальною результативністю дослідницької роботи у тісному зв'язку з міжнародними організаціями, науково-дослідними інститутами та фермерськими асоціаціями для забезпечення сталого розвитку сільського господарства.

Для цього біля кожного експериментального підрозділу (на регіональному рівні) в усіх 11 біогеографічних регіонах буде створено **14 регіональних спільнот стейкхолдерів (RSC)** та їхні **групи, пов'язані вирощуванням конкретних сільськогосподарських культур (рослинницькі групи)** (24 CLG) для співпраці та співвалідації дій, що здійснюються під час проекту.

Партнери та зацікавлені сторони AGROSUS спільно розроблятимуть **опитування, особисті інтерв'ю, воркшопи** - агроекологічні стратегії (для оцінки короткострокового впливу), які будуть реалізовані в кожному біогеографічному регіоні, а також спільно перевірятимуть агроекологічні стратегії збору зворотного зв'язку - через робочі панелі - для поліпшення стратегій, реалізованих у кожному біогеографічному регіоні.

У співпраці зі стейкхолдерами AGROSUS визначить найбільш часто застосовувані гербіциди, найбільш проблемні бур'янові рослини та труднощі, з якими стикаються фермери для управління ними в кожному з 11 біогеографічних європейських регіонів, а також визначить фактори, що впливають на прийняття рішень фермерами та перешкоджають впровадженню агроекологічних підходів.

11 Біогеографічні регіони

14 Регіональні спільноти стейкхолдерів

24 Рослинницькі групи

19 Воркшопи зі спільних розробок

38 Воркшопи з співвалідації

68 Короткострокові системи землеробства

31 Сільськогосподарські культури

3 СИСТЕМА ЗЕМЛЕРОБСТВА

Традиційна Органічна Змішана

10 ПРОСАПНИХ КУЛЬТУР

- Ячмінь
- Кукурудза
- Овес
- Картопля
- Ріпак
- Соя
- Соняшник
- Тритікале
- Пшениця
- бавовник

9 ПЛОДОВО-ЯГІДНИХ КУЛЬТУР

- Ароматичні рослини - 3 види. (барвінок, щавель, подорожник)
- Капуста
- Салат
- Диня
- Томат
- Цукіні
- Морква

12 БАГАТОРІЧНИХ КУЛЬТУР

- Мигдаль
- Яблуко
- Абрикос
- Ягідники
- Цукрове яблуко
- Фундук
- Оливки
- Апельсин
- Персик
- Хурма
- Фісташка
- Виноград